

TA'LIM MUASSASASI RAHBARLARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Nigmatova Mo'tabarxon Xusanovna

Qo'qon universiteti, Ta'lim muassasalarining boshqaruvi
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409627>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tanqidiy fikrlash, tanqidiy fikrlash texnologiyasi, tanqidiy fikrni shakllantirish, ta'lim muassasalaridagi raxbarlar uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni takomillashtirish, o'z-o'zini baholash va o'zini isloh qilish yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Tanqidiy fikrlash, tanqidiy fikrlash texnologiyasi, tanqidiy fikrni shakllantirish, ta'lim muassasalaridagi raxbarlar uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni takomillashtirish, o'z-o'zini baholash va o'zini isloh qilish

Abstract: This article covers critical thinking, critical thinking technology, critical thinking, improving the development of critical thinking for leaders in educational institutions, self-evaluation and self-improvement.

Key words: Critical thinking, critical thinking technology, critical thinking, improving the development of critical thinking for leaders in educational institutions, self-assessment and self-improvement

Ta'lim va tarbiya siyosati ayni vaqtda yangi ijtimoiy tartibni talab qilmoqda. Hozirgi vaqtda jamiyatimiz, tezda qayta quradigan va g'oyalarni yaratish orqali qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topadigan shaxslarni talab qilmoqda. Zamonaviy ta'limda ro'y berayotgan chuqur o'zgarishlar ta'lim va tarbiyaning yangi texnologiyalaridan foydalanishni ustuvor vazifa sifatida qo'yimoqda.[1]

J.Braus va D.Vund tanqidiy fikrlashni nimaga ishonish va nima qilish kerakligini hal qilishga qaratilgan oqilona aks ettiruvchi fikrlash deb ta'riflaydi. Ularning fikriga ko'ra, bu aql-idrokning chiyillashi, ya'ni ularning nuqtai nazarini va boshqa fikrlarini hisobga olgan holda qanday qilib ob'ektiv ravishda fikr yuritish va mantiqiy harakat qilish, shuningdek, o'zlarining noto'g'ri qarashlaridan voz kechish qobiliyatini aks ettiradi.[2]

Tanqidiy fikrlash texnologiyasi XX asrning 80-yillarida Amerikada paydo bo'lgan. Rossiyada texnologiya 90-yillarning oxiridan beri ma'lum va boshqa nomga ega "Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun o'qish va yozish".

L.S.Vygotskiy proksimal rivojlanish zonasi va o'rganish va bolaning umumiy rivojlanishi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik haqida;

K.Popper va R.Pol tanqidiy fikrlashni shakllantirish va rivojlantirish asoslari haqida;

E. Braun va I. Bek metakognitiv ta'lim haqida;

fuqarolik va huquqiy ta'lim va h.k.KM texnologiyasini ishlab chiquvchilari Kurtis Meredit, Charlz Templ va Ginni Still ushbu nazariyalarning qoidalarini amaliyot tiliga tarjima qilganlar, o'z ishlarini pedagogik texnologiya darajasiga olib chiqdilar, uning bosqichlari, uslubiy texnikasi va me'zonlarini ajratib ko'rsatdilar.[3]

Ta'lim muassasalaridagi raxbarlar uchun tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni takomillashtirish uchun bir nechta usullar mavjud. Bu usullar rivojlanayotgan ta'lim muhitining sifatini va ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Quyidagi usullarni amaliyotda qo'llash mumkin:

1. O'z-o'zini baholash va o'zini isloh qilish: Raxbarlar o'zlarini chuqurroq tahlil qilish va o'zlarini yangilashlari uchun o'z-o'zini tanqidiy baholashlari kerak. Bu, o'zlarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan nuqtai nazarlarni aniqlashga yordam beradi.
 2. O'quvchilarning mahsulotlariga tanqidiy yakunlanish: Raxbarlar o'quvchilarining ishlarini va mahsulotlarini tanqidiy taftish etish orqali, ularning rivojlantirishlari uchun tavsiyalarda bo'lishadi. Bu usul, o'quvchilarning o'zlashtiriladigan muammolari va mukofotlari haqida fikrlarni oshirishga imkon beradi.
 3. Dasturning o'zini monitoring qilish: Raxbarlar ta'lim dasturi va so'rovlarni tanqidiy ravishda monitoring qilish orqali, dasturni yaxshilash uchun zarur o'zgarishlarni aniqlashadi. Bu usul, ta'lim jarayonining o'z ichiga xos muammolari aniqlash va ularni bartaraf etishga yordam beradi.
 4. Mazmunning sifatini oshirish uchun tajribalar almashish: Raxbarlar o'zlarining mazmuni va dasturlarining sifatini oshirish uchun boshqa raxbarlar bilan tajribalar almashish orqali, yangi ko'nikmalar va usullar olishadi. Bu, ta'lim jarayonining qulay va samarador bo'lishi uchun muhim bo'lib, o'zlashtirilgan ta'lim matnlarini va dasturlarini yaxshilashda yordam beradi.
 5. O'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar bilan baholash va munozaralar o'tkazish: Raxbarlar ta'lim muassasalari o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar bilan doiraviy munozaralar o'tkazish orqali, ularning fikrlarini eshitish va ular bilan birgalikda masalalarni hal qilishadi. Bu, ta'lim jarayonidagi masalalarni aniqlash va ularni muammolarni bartaraf qilishga yordam beradi.
 6. O'quvchilar va raxbarlar bilan birgalikda maqbul va isbotlangan ko'nikmalarni qo'llash: Raxbarlar o'quvchilar bilan birga isbotlangan ko'nikmalarni qo'llash, ularning fikrlari va tajribalari bilan tanishishga yordam beradi va ta'lim jarayonini samarador qilishda muhim bo'ladi.
 7. Tanqidiy fikrlashni o'z ichiga olgan holatda tadqiqotlar olib borish: Raxbarlar tanqidiy fikrlashni o'z ichiga olgan holatda tadqiqotlar olib borish va bu native qilish orqali, o'zlarining kuchli tomonlarini aniqlashadi.
- Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, bir rahbar mavjud bo'lgan barcha nazariy bilimlarni, amaliy ma'lumotlarni, ko'nikma va qobiliyatlarni birlashtirgan integral kognitiv maydonni yaratadi. Agar rahbar tanqidiy fikr yuritsa, u faoliyatining istalgan bosqichiga osongina olib boradi. Har bir bosqich vazifalarini bajarishga qaratilgan o'ziga xos uslubiy uslublarga ega. Tanqidiy fikrlashning har bir usuli va strategiyasi rahbarlarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga qaratilgandir.

References:

1. Maxbuba Sattorovna Shamsiyeva Buxoro davlat universiteti Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati
2. Zagashev I. O., Zair-Bek S. I. Tanqidiy fikrlash: rivojlanish texnologiyasi. - Sankt-Peterburg: "Alyans" Delta "nashriyot uyi, 2003.- 284 b.
3. Zagashev I.O., "Savol berish qobiliyati". - Sankt-Peterburg: "Alyans" Delta "nashriyot uyi, 2005 yil.